

Тарсуков Д.И.

ЮГОСЛАВСКИЙ КРИЗИС 1991-2008. ПРОЦЕСС РАСПАДА ЮГОСЛАВИИ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины возникновения югославского кризиса, его последствия для региона и международных отношений. Югославский кризис, начавшийся в 1991 году, является одним из наиболее значимых в истории Балканского полуострова. Данный кризис привел к распаду Социалистической Федеративной Республики Югославии и возникновению новых независимых государств на её территории. В ходе кризиса произошли этические конфликты и серия войн, которые требовали вмешательства международного сообщества и роли ООН.

Abstract. This article examines the causes of the Yugoslav crisis, its consequences for the region and international relations. The Yugoslav crisis, which began in 1991, is one of the most significant in the history of the Balkan Peninsula. This crisis led to the collapse of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the emergence of new independent States on its territory. During the crisis, ethical conflicts and series of wars that required the invention of the international community and the role of the UN.

Ключевые слова: Югославский кризис, Хорватия, Словения, гражданская война, югославская народная армия, военные операции НАТО, Босния и Герцеговина, армия освобождения Косово.

Keywords: The Yugoslav crisis, Croatia, Slovenia, civil war, Yugoslav People Army, NATO military operations, Bosnia and Herzegovina, Kosovo Liberation Army.

Югославский кризис 90-х годов XX в. являлся следствием резкого обострения межреспубликанских и межэтнических противоречий в Социалистической Федеративной Республике Югославии. СФРЮ была самым крупным государством Балканского полуострова, состоявшим из шести республик: Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии (с автономными краями Воеводина, Косово и Метохия), Словении, Хорватии и Черногории [1].

Распад государства стал результатом и следствием стратегии отдельных этнополитических элит, стремившихся к власти в своих республиках в условиях ослабления центральной власти. Военные предпосылки для начала вооруженных конфликтов на этнической основе были заложены в особенностях вооруженных сил СФРЮ, состоявших из регулярной армии и сил территориальной обороны, которые находились в ведении республиканских, то есть местных органов власти, что позволяло руководству республик создавать свои собственные вооруженные силы [1].

Первый этап югославского кризиса (конец июня 1991 г. — декабрь 1995 г.) Это был период гражданской войны, в результате которой произошел распад СФРЮ.

25 июня 1991 г. Словения и Хорватия решением своих парламентов заявили о полной самостоятельности и выходе из состава СФРЮ. Эти действия не получили признания правительства Югославии. Гражданская война в Югославии началась со Словении. На ее территорию были введены подразделения Югославской народной армии (ЮНА). Это спровоцировало вооруженные столкновения со словенскими

военизированными формированиями, длившиеся до 3 июля 1991 г. В результате переговоров осенью 1991 г. войска ЮНА покинули Словению [2].

В Хорватии в связи с непримиримостью позиций сербов и хорватов относительно государственного статуса сербонаселенных районов на территории республики в период с июля 1991 г. по январь 1992 г. велись крупномасштабные боевые действия, в которые была втянута на стороне сербов ЮНА. В результате боевых действий погибло около 10 тыс. человек. В декабре 1991 г. было создано независимое государственное образование — Республика Сербская Краина (РСК), лидеры которой выступали за ее выход из состава Хорватии [5]. Вслед за Словенией и Хорватией в ноябре 1991 г. о своей независимости заявила Македония. Боевые действия при этом в Македонии не велись.

Вооруженный конфликт в Боснии и Герцеговине (весна 1992 - декабрь 1995) принял крайне ожесточенный характер столкновений сербов, хорватов и мусульман. Мусульманское руководство в союзе с лидерами хорватской общины, игнорируя позицию сербского населения, провозгласило независимость Боснии и Герцеговины. На ее территории были сформированы самостоятельные государственно-этнические образования - Сербская Республика и Хорватская Республика Герцег-Босния - с собственными вооруженными формированиями [4].

27 апреля 1992 года было провозглашено создание Союзной Республики Югославии (СРЮ) в составе Сербии и Черногории, руководство которой объявило ее правопреемницей бывшей СФРЮ [1].

В 1994 г. в конфликт на стороне боснийских мусульман вмешались США в лице НАТО. Военные операции НАТО, проводимые в 1994-1995 гг., привели к ликвидации военного превосходства боснийских сербов в конфликте. Были проведены бомбардировки с воздуха по объектам боснийских сербов. Республика Сербская Краина перестала существовать. 1 ноября 1995 г. в Дейтоне (США) начались переговоры с участием президентов Хорватии Ф. Туджмана и Сербии С. Милошевича, а также лидера боснийских мусульман А. Изетбеговича. В результате переговоров были приняты Дейтонские соглашения, официальное подписание которых состоялось 14 декабря того же года в Париже, закрепившие процесс распада Югославии [1].

Второй этап (декабрь 1995 г. - 1999.). Это период проведения Дейтонских соглашений под руководством НАТО и под наблюдением ООН.

Третий этап кризиса. Этот период связан с албанским экстремизмом в автономном крае Сербии - Косово и Метохии, ознаменован агрессией ВС НАТО в 1998-1999 гг. против суверенного государства под предлогом защиты албанского населения и международного гуманитарного права. В 1996 г. была сформирована «Освободительная армия Косово» (ОАК), которая взяла курс на провоцирование конфликтов с сербской полицией. Весной 1998 г. ОАК развернула открытую террористическую деятельность против сербов. В свою очередь Белград усилил свое военное присутствие в Косово. Начались военные действия [2].

Военная операция НАТО «Союзническая сила», продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 г. Целью этой операции было нанесение поражения вооруженным силам СРЮ, разрушение ее военно-экономического потенциала, подрыв политического и морального авторитета Югославии. Блок НАТО фактически вел войну на стороне албанских экстремистов, и ее результатом стали не предотвращение гуманитарной катастрофы и защита мирного населения, а увеличение потока беженцев из Косово и жертвы среди мирных граждан [3].

Четвертый этап. (2001-2008) Это период эскалации вооруженного конфликта в 2001 году на территорию Республики Македонии, а также новый всплеск насилия со стороны албанских экстремистов против сербского населения в Косово и Метохии в 2004 году [1].

Под давлением НАТО македонское правительство было вынуждено сесть за стол переговоров с экстремистами. 13 августа в Скопье было подписано соглашение, по которому предусматривалось прекращение огня. 4 февраля 2003 г. перестала существовать Союзная Республика Югославия, на ее месте возникла Сербия и Черногория. Но и это государство просуществовало недолго: 21 мая 2006 г. в Черногории прошел референдум о независимости, по итогам которого 3 июня 2006 г. Черногория провозгласила себя независимой республикой [2].

Независимость Республики Косово от Сербии была провозглашена 17 февраля 2008 г. 22 июля 2010 г. Международный суд ООН признал законность этого решения. Тем не менее Косово является частично признанным государством: например, Россия, выступая с поддержкой Сербии как братского государства, не признает независимость республики. Косово также не является членом ООН [2].

Нужно также добавить, что ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей СФРЮ только за период с 1991 по 1995 г. погибло 200 тыс. человек, более 500 тыс. было ранено, число беженцев и перемещенных лиц превысило 3 млн человек [1]. Таким образом постепенно Югославия как единое государство в ходе ряда конфликтов на её территории перестала существовать.

Источники и литература

1. Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990-2000). Москва: Русское право / Русский национальный фонд, 2001. 720 с.
2. Кузнецов Д. В. Югославский кризис: взгляд сквозь призму общественного мнения. М.: УРСС, 2009. 344 с.
3. Степан Месич. Как развалилась Югославия = Kako je srusena Jugoslavija. М.: Альпина Паблишер, 2013. 400 с.
4. Коллективная монография. Югославия в 20 веке. Очерки политической истории. Е. Ю. Гуськова, А.Л. Шемякин, Л.Я. Гибианский, К.В. Никифоров. Москва: Русское право / Русский национальный фонд, 2011. 900 с.
5. Пивоваренко А.А. Хорватия: история, политика, идеология. Конец 20-начало 21 века. Санкт-Петербург. 2018. 408.с.